

《科学计量学》中国论文计量分析

李杰^{1,2} 刘桂锋³ 魏瑞斌⁴

1 中国科学院文献情报中心 北京 100090

2 中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系 北京 100190

3 江苏大学科技信息研究所 镇江 212013

4 安徽财经大学管理科学与工程学院 蚌埠 233030

* 通信作者 E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[摘要] [目的/意义] 研究我国学者在国际科学计量期刊上的产出情况,对认识我国科学计量学发展有重要意义。[方法/过程] 以我国学者发表在《科学计量学》上的923篇文献为数据样本,采用科学计量与知识图谱的分析方法,从产出趋势、合作特征、研究热点以及知识基础四个方面,分析我国学者在《科学计量学》上的发文情况。[结果/结论] 经过30余年的发展,我国已经成为《科学计量学》论文的主要贡献国家之一,中国学者的发文数量呈显著增长趋势。一大批中国机构和学者登上了科学计量学的国际舞台,这与国内上一代科学计量学者开拓的研究方向和国际科研合作密不可分。从研究内容上来看,我国的热点主题分布在“科研产出的绩效分析”“科学知识图谱”以及“技术计量分析”等领域。我国学者引用的知识基础文献主要源自国际科学计量学知名学者的高影响论文,论文主题涉及“科学知识图谱”“科技评价”“网络科学与合作分析”以及“国家科技绩效分析”。综上,我国已经成为科学计量研究大国,下一步需要向科学计量强国迈进。

[关键词] 科学计量学 中国 论文产出 知识基础 合作网络

DOI: 10.15978/j.cnki.1673-5668.202304004

1 引言

科学计量学 (Scientometrics) 一词由苏联学者 Nakimov 和 Mulechenko 于 1969 年在其著作 *Наукометрия* (翻译为《科学计量学》) 中首次提出^[1]。科学计量学是指采用量化的分析方法,对科学家的科研活动规律进行研究和分析。科学计量的基础是科学家在从事科学研究过程中生成的各类数据。早期,由于数据库的缺乏,

科学计量研究发展缓慢,且在研究上很难进行交互检验。随着加菲尔德博士开发运营的 SCI 数据库的问世,科学计量学成为一门显学,并迎来了快速发展期。在此背景下,科学计量学研究活动愈发活跃,科研成果的发表需求变得越来越急切。在此背景下,1978 年,在匈牙利的贝克、苏联的多布罗夫、美国的加菲尔德和普赖斯等人的积极推动下创建了 *Scientometrics* 期刊(下称《科学计量学》)。该期刊的创建,使科学计量学的发展进入

了一个新的历史时期。科学计量学者从此有了自己的学术交流媒介,也改变了以往科学计量的科学成果零散分布于其他期刊的状况。

自《科学计量学》期刊创建以来,随着学术共同体的不断壮大和期刊的不断发展,该期刊已经成为国际科学计量研究成果发表的主要媒介。在科学研究活动中,能否在领域内最为主流的期刊上发表论文,已经成为评价学者、机构或者国家/地区学术水平或分析研究态势与特征的重要参考指标。鉴于《科学计量学》期刊的权威性,该刊被认为是进行科学计量态势分析和研究的最佳样本^[2]。1995年,魏屹东^[3]从论文的研究内容、栏目、作者及国别等方面对《科学计量学》进行了计量分析,解释了科学计量研究的重点以及活动中心及发展趋势等问题。2010年,陈云伟^[4]基于《科学计量学》期刊1978—2008年的2461篇论文,对主要的国家、机构和主题的特征进行了分析。2018年,大连理工大学侯海燕等^[5]以《科学计量学》期刊论文为种子文献,结合我国学者论文及其施引文献,分析了我国不同时期科学计量学发展特征以及国际影响力。此外,周海花等^[6]通过 *Journal of informetrics (JOI)* 和《科学计量学》期刊对信息计量学和科学计量学的现状和发展进行了分析。田沛

霖等^[7]基于 *JOI* 期刊对信息计量学研究的知识结构和发态势进行了分析。以往研究借助特定科学计量学或信息计量学的期刊数据,从不同的视角呈现了科学计量学或信息计量学的研究态势,为认识某一时期的科学计量研究有重要的参考价值。然而,在以上分析中,除了侯海燕等人对我国的发文态势进行了深入分析外,其他研究则更加侧重全球整体的研究,对我国的科学计量研究问题剖析较少。侯海燕等学者虽然对我国科学计量学的影响力进行了全面的分析,但研究主要关注的是我国学者的发文数量和引用次数,未对我国科学计量学论文的国际合作、研究主题以及知识基础进行研究。因此,本文将以《科学计量学》为样本,全面分析我国学者在《科学计量学》的发文状况,以帮助我国科学计量研究学者深入了解我国科学计量在国际上的研究特征与态势。

2 数据与方法

从 Web of Science 平台中采集了《科学计量学》自1978年创刊到2021年的所有论文。检索式为: *Scientometrics (Publication Titles) AND 1978-2021 (Year Published)*。并依据本研究目的对数据进行切分,数据统计结果如图1。1978—2021年,《科学计量学》共发

图1 1978—2021年《科学计量学》载文量与我国论文分布

表了 6 771 篇学术论文。其中,我国学者署名的论文有 923 篇(总被引次数 13 943 次,篇均被引 15.1 次),占比达 13.632%,在所有发文国家或地区中排名第二(美国发文 1 025 篇,位居第一)。

对《科学计量学》刊载的所有论文和中国论文的发表时间趋势进行比较,分析中国学者在《科学计量学》发文的时间特征;使用目前广泛应用的文献图谱分析工具 VOSviewer^[8,9]和 Scimago Graphica 对中国论文进行合作分析,探究我国论文在国家/地区层面、机构层面以及作者维度的合作特征;通过主题词和关键词分析,展示我国在《科学计量学》主题图谱中的位置以及研究热点。分析我国合著论文和独著论文的关键词,以了解中国学者独著论文和国际合作论文在研究主题上的差异;从文献共被引视角探索我国学者发表《科学计量学》论文的知识基础。

3 结果分析

3.1 《科学计量学》中国论文的产出趋势

图 2 显示,1978–2021 年《科学计量学》的刊量量呈现显著的增长趋势,特别是 2010 年之后,发文量增长更加显著。1984 年我国学者赵红州先生在《科学计量学》发表了题为《科学工作的智力常数》的论文,开启了我国科学计量学学者在《科学计量学》上发表论文的

先河。随后,在 1985 年和 1986 年^[10,11],赵红州先生以第一作者身份又先后发表了两篇论文。赵红州先生是我国知名的科学学与科学计量学学者,具有深厚的科学学理论研究功底,发表了大量原创性的科学计量学成果。时至今日,赵先生所提出的相关理论在科学计量学领域被广为引用。

1984–2000 年间,我国学者的发文数量一直较少,在国际科学计量学领域很不活跃。2000 年以后,我国学者在《科学计量学》上的发文量呈现出显著的增长趋势(图 2a),年度论文增速高于《科学计量学》整体论文的增长水平。同样,2000 年以后,我国学者发文占《科学计量学》整体论文的份额急剧增长(图 2b)。目前来看,经过 10 余年的蓬勃发展,我国在科学计量方面培养了一大批人才,且有一批青年学者已经在该领域崭露头角。过去 5 年(2017–2021 年)的统计数据显示,我国以 440 篇的论文总量位居发文量第一位(美国第二,发文 276 篇)。从产出总量和产出态势来看,我国已经成为该期刊论文的主要来源国之一。

3.2 《科学计量学》中国论文的科研合作分析

在我国学者发表的论文中,独著(这里的独著是指非国际合作论文)的论文数为 581 篇,与其他国家或地区合作的论文为 342 篇,跨国家或地区的合作论文数占比为 37.05%。我国学者独著和合著论文的趋势,如图 3。结果表明,我国独著和合著论文数量都呈现了显著的增

图 2 《科学计量学》上中国论文的分布

长趋势。在独著和合著的比例分布上,我国早期的论文以国家独著为主,与国际科学计量学界没有合作。在2000年以后,与国际的互动逐渐密切,国际间合作论文比例呈现了一定增长趋势,分别在2006年和2010年的

国际合作论文数占比超过了我国发表论文的一半。过去十年以来,我国的国际合作论文数稳定在40%左右。从国际论文的占比不难看出,我国已经逐渐融入了国际科学计量学术共同体,在国际合著产出上已经相对稳定。

(a)我国学者国际合著与独著论文趋势

(b)我国学者国际合著与独著论文比例趋势

图3 《科学计量学》中国论文的国家合著分析

注:这里的独著论文指作者所属机构均为中国机构的论文,合著论文指有多个国家/地区参与的论文。

为了进一步明晰我国在国际上的合作伙伴,通过我国学者发表的论文数据,构建了国家/地区间的合作网络,如图4。目前,我国学者已经与来自40个国家/地区的学者建立了合作关系。其中,中国与美国在科学计量学上的合作最为密切,这与我国本土培养的科学计量学学者留美后继续与国内保持科研合作有直接关系(例如:陈超美、丁颖等)。其次,与中国合作密切的国家/地区依次为比利时、中国台湾、英国以及澳大利亚。

我国学者长期以来与来自比利时的 Rousseau Ronald 和 Glanzel Wolfgang 等在科学研究和人才培养方面保持着密切的合作。目前,很多年轻学者之所以能在国际科学计量学领域崭露头角,与其导师早期建立的这些国际合作关系密切相关。

国际合作不仅能促进科学计量研究问题的高效处理,而且对于提升我国科学计量学的国际影响力和话语权有重要的作用。对我国独著和国际合作论文的引证分

图4 《科学计量学》中国论文的国家/地区合作

见表 2, 排名第一的是来自中国科学院的官建成, 发文量达 37 篇, 远超我国其他学者, 其次是王贤文、于光、何玉山以及刘维树等学者。在 923 篇论文中, 有 32 篇是我国学者与比利时安特卫普大学的罗纳德·鲁索合作发表的, 作为与中国在该领域合作最为密切的外国专家,

罗纳德·鲁索与我国 19 位学者有合作关系, 为我国科学计量学的国际交流与合作做出了巨大贡献。此外, 比利时学者沃尔夫冈·格兰泽也与我国 9 位学者建立了合作关系。我国学者还与美国、澳大利亚等国家的华人学者保持着合作关系。

表 1 《科学计量学》中国论文的高产机构及合作机构

序号	机构名称 (英文)	机构名称 (中文)	发文量 / 篇	总被引次数	篇均被引	所属聚类
1	Wuhan Univ	武汉大学	104	1546	14.87	2
2	Dalian Univ Technol	大连理工大学	82	1627	19.84	1
3	Chinese Acad Sci	中国科学院	70	1102	15.74	3
4	Nanjing Univ	南京大学	62	573	9.24	2
5	Peking Univ	北京大学	47	1374	29.23	2
6	Kuleuven	鲁汶大学	46	733	15.93	1
7	Univ Chinese Acad Sci	中国科学院大学	46	490	10.65	3
8	Zhejiang Univ	浙江大学	39	568	14.56	1
9	Inst Sci & Tech Informat China	中国科学技术信息研究所	35	882	25.20	1
10	Tsinghua Univ	清华大学	34	402	11.82	4
11	Beijing Inst Technol	北京理工大学	26	446	17.15	3
12	Beihang Univ	北京航空航天大学	25	511	20.44	4
13	Huazhong Univ Sci & Technol	华中科技大学	24	238	9.92	4
14	Indiana Univ	印第安纳大学	24	357	14.88	2
15	Nanjing Univ Sci & Technol	南京理工大学	22	121	5.50	2
16	Fudan Univ	复旦大学	20	459	22.95	4

图 6 《科学计量学》中国论文的作者合作密度图 (在线版合作网络 <https://tinyurl.com/2qr49pe5>)

表2 在《科学计量学》上发文超过10篇的中国学者和国际合作者

编号	作者 (英文)	作者 (中文)	论文数 / 篇	总被引	篇均被引	备注
1	Guan Jiancheng	官建成	37	855	23.11	
2	Rousseau Ronald	罗纳德·鲁索	32	597	18.66	学生: 梁立明
3	Wang Xianwen	王贤文	20	495	24.75	导师: 刘则渊
4	Glanzel Wolfgang	沃尔夫冈·格兰泽	19	350	18.42	学生: 张琳
5	Yu Guang	于光	19	302	15.89	
6	Ho Yuh-Shan	何玉山	17	1173	69.00	中国台湾省
7	Liu Weishu	刘维树	17	321	18.88	
8	Liang Liming	梁立明	16	324	20.25	导师: Rousseau, Ronald
9	Zhang Lin	张琳	15	217	14.47	导师: 梁立明, Glanzel Wolfgang
10	Zhou Ping	周萍	15	495	33.00	导师: L. Leydesdorff
11	Li Jiang	李江	13	226	17.38	导师: 叶鹰
12	Zhang Yi	张焱	13	242	18.62	导师: 朱东华
13	Bu Yi	步一	12	105	8.75	导师: 丁颖
14	Huang Ying	黄颖	12	256	21.33	导师: 朱东华
15	Ye Fred Y	叶鹰	12	175	14.58	
16	Chen Dar-Zen	陳達仁	11	249	22.64	中国台湾省
17	Ding Ying	丁颖	11	195	17.73	硕士导师: 孟连生
18	Huang Mu-Hsuan	黄慕莹	11	249	22.64	中国台湾省
19	Wang Mingyang	王名扬	11	541	49.18	
20	Porter Alan L	珀特·阿兰	10	324	32.40	学生: 朱东华、张焱、黄颖、汪雪锋
21	Qiu Junping	邱均平	10	138	13.80	
22	Wang Xuefeng	汪雪锋	10	99	9.90	导师: 朱东华
23	Wu Yishan	武夷山	10	164	16.40	
24	Zhang Xu	张旭	10	259	25.90	

3.3 《科学计量学》中国论文的研究主题

图7是对《科学计量学》研究主题的分析。通过分析不难得出,目前《科学计量学》论文的主题主要集中在四大方面,分别为科技评估(红色)、知识网络与图谱分析(蓝色)、科研合作与产出绩效分析(绿色)以及技术计量与专利分析(黄色)。当前,基于社交媒体数据分析的“补充计量学”是该刊的热点研究主题。在该刊中,与“国际合作”“基于h指数的学术评价”以及“科学知识图谱”相关的主题论文具有较高的引文影

响力。《科学计量学》上中国论文的研究主题则主要分布在科研产出的绩效分析、科学知识图谱以及技术计量分析领域。值得注意的是,我国学者在研究中往往将美国作为参照系来进行比较研究。中国论文的研究主题对美国有较高的关注度。

为了解我国学者更为具体的研究内容,分别对我国学者独著论文和合著论文的关键词进行分析,如图8。在《科学计量学》全部论文中,文献计量学、引文分析、作者合作、科学计量学以及h指数等是关注的热点。中国论文在研究主题上与期刊整体高度相关,但是在关键词的词频排序上

图 8 《科学计量学》总体论文、中国论文、中国独著及合著论文的关键词比较

注：以中国合著论文词频不小于 5 次为阈值刷选关键词列表。

3.4 《科学计量学》中国论文的知识基础

研究中所引用的参考文献代表着当前科学研究的知识基础。本部分通过构建参考文献的共被引网络来分析我国学者在《科学计量学》上所发表论文的研究基础，为后续我国学者从事相关研究提供信息参考。我国学者从 1984 - 2021 年共引用了 24 115 篇参考文献，其中引用次数不小于 20 次的参考文献共有 47 篇，所形成的文献共被引网络，如图 9。在网络中，被引频次最高的论文为 Hirsch J E 发表的 h 指数开创性论文^[12]，被引次

数达到了 114 次。也就是说，自 2005 年发表后，该论文被我国 13% 的论文引用。排名第二的是美国德雷塞尔大学陈超美教授^[13]发表的“CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature”，被引频次达到 51 次，其开发的 CiteSpace 已经成为我国学者从事科学图谱实践的重要工具。此外，Zhou P^[14]、Garfield E^[15]、Blei DM^[16]、Egghe L^[17]、Katz JS^[18]、Small H^[19]、Newman MEJ^[20] 以及 Van Eck NJ^[21] 等的论文也具有较高的被引频次。

表 3 《科学计量学》中国论文的知识基础

聚类	第一作者	时间	刊物	被引次数
#1 科学知识图谱	Chen CM ^[13]	2006	<i>J Am Soc Inf Sci Tec</i>	51
	Blei DM ^[16]	2003	<i>J Mach Learn Res</i>	39
	Small H ^[19]	1973	<i>J Am Soc Inform Sci</i>	39
	Van Eck NJ ^[21]	2010	<i>Scientometrics</i>	36
	Price DJD ^[24]	1965	<i>Science</i>	27

续表 3

聚类	第一作者	时间	刊物	被引次数
#2 科技评价	Hirsch JE ^[12]	2005	<i>P Natl Acad Sci Usa</i>	114
	Garfield E ^[15]	1972	<i>Science</i>	40
	Egghe L ^[17]	2006	<i>Scientometrics</i>	39
	Garfield E ^[22]	1955	<i>Science</i>	28
	Bornmann L ^[25]	2008	<i>J Doc</i>	24
	Jin BH ^[26]	2007	<i>Chinese Sci Bull</i>	24
#3 网络科学与合作分析	Katz JS ^[18]	1997	<i>Res Policy</i>	39
	Newman MEJ ^[20]	2001	<i>Phys Rev E</i>	38
	Freeman LC ^[23]	1979	<i>Soc Networks</i>	35
	Newman MEJ ^[27]	2004	<i>P Natl Acad Sci Usa</i>	30
	Merton RK ^[28]	1968	<i>Science</i>	28
#4 国家科技绩效分析	Zhou P ^{[14]*}	2006	<i>Res Policy</i>	42
	De Solla Price DJ ^[29]	1963	<i>Little Sci Big Sci</i>	26
	Moed HF ^[30]	2002	<i>Scientometrics</i>	23
	Glanzel W ^[31]	2001	<i>Scientometrics</i>	22
	King DA ^[32]	2004	<i>Nature</i>	21

注：仅列出各聚类中被引频次排名前 5 位的文献。

* 在由被引频次不小于 20 的文献组成的知识基础中，周萍是唯一一名中国籍学者，该篇论文是其在阿姆斯特丹大学读博期间与 Loet Leydesdorff 合作撰写的，故其署名单位为中国科学技术信息研究所和阿姆斯特丹大学。

图 9 《科学计量学》中国论文的参考文献共被引分析

对文献的共被引网络进行聚类,分析我国学者所发论文的知识基础结构。图9显示,《科学计量学》上发表的中国论文的知识基础主要分布在四个方面,分别为#1 科学知识图谱(红色)、#2 科技评价(紫色)、#3 网络科学与合著分析(蓝色)以及#4 国家科技绩效分析(黄色)。在网络中,我国学者引用的基础文献主要来自国外,国内文献较少。在聚类#1中,被引用的代表性研究成果主要为陈超美关于CiteSpace的论文和Van Eck NJ关于VOSviewer的论文,这两篇论文已经成为应用相关软件进行知识图谱分析的研究基础。此外,关于科学知识图谱分析的研究论文也是聚类#1的核心,如Blei D M提出的LDA分析模型、Small H提出的文献共被引分析模型以及Price D J发表的引文网络开创性论文《科学论文的网络》。在聚类#2中,h指数论文被引频次最高,在h指数的基础上Egghe L提出的g指数经典研究也被广泛引用。h指数以及h型指数已经成为我国科学计量学领域的一个重要研究方向,我国科技评价研究知名学者叶鹰教授、金碧辉研究员以及梁立明教授等的研究中都涉及h指数研究、分析与改进。除此之外,Garfield E的经典研究成果^[15, 22]也成为我国学者在该领域的研究基础。Garfield E所创造的Science Citations Index以及基于引文的期刊评价为后续开展科技评价提供了思想基础。在聚类#3中,代表性研究有Katz J S的代表作“什么是科研合作”、Newman M E的“科学合作网络”以及Freeman LC的“社会网络中的中心性的概念说明^[23]”。在聚类#4中,原中国科学技术信息研究所周萍教授和阿姆斯特丹大学Loet Leydesdorff合著的“中国作为科学领军国家的崛起”被引频次最高。此外,普赖斯在1963年出版的《大科学,小科学》也被广泛引用。

4 总结与讨论

某个领域内的代表性期刊的发文态势,在一定程度上反映了该领域的发展状况。基于此,本文采集和分析了1984—2021年我国学者在《科学计量学》上发表的

923篇论文,全面展示了我国科学计量学的研究和发展状况。

我国的科学计量学经过30余年的发展,发文量已经跻身全球科学计量研究大国的行列,过去5年的累计论文产出已经位居全球第一。种种迹象表明,国际科学计量研究的中心已经逐渐向我国转移。在上世代科学计量学学者的努力下(如,赵红州、蒋国华、官建成、邱均平、梁立明、金碧辉以及武夷山等),我国已走进国际科学计量学的学术共同体,并产生了一定的影响。我国科学计量学人才队伍在不断壮大,成长出一批高产且具有一定国际影响力的青年学者(包括华人学者)。他们中的有些人已经在国际ISSI担任要职,也有多人受邀担任《科学计量学》的主编、副主编或编委,进一步反映了我国科学计量学的国际影响力以及在国际组织中话语权的提升。

我国科学计量学相比国际社会起步要晚,这与当时的社会环境和社会需求息息相关。自从1984年我国科学计量学先驱赵红州先生在《科学计量学》发文以来,该期刊上出现了越来越多来自中国的声音。我国之所以成为科学计量学研究大国,主要是因为我国建立了与科学计量学相关的本硕博以及博士后的一体化人才培养体系,且相关研究机构的规模在全球独树一帜。值得反思的是,虽然我国的论文产出已经具有很大规模,但具有国际影响力的研究成果相对较少。基于参考文献分析得到的知识基础分布显示,我国学者的研究主要是基于国外学者的理论、方法或者工具等,在科学计量学领域鲜有我国学者的原创指标、技术、方法或者模型被广泛使用。相较而言,我国学者在基于文献数据的实证研究中极具活跃度。科学计量学是一个跨学科的研究领域,需要科学学、计量学、计算机科学、数学、统计学等不同学科之间的融合。它的发展需要不同学科的学者加强合作,而不仅限于科学计量学研究者间的合作。在从“科学计量大国”向“科学计量强国”转变的过程中,需要中国学者能够讲出中国故事,贡献中国学者的智慧,不能仅停留在对国外研究的跟随,要实现从跟跑到并跑、再到领跑。

参考文献

- [1] 蒋国华. 科学计量学和情报计量学:今天和明天(续一) [J]. 科学学与科学技术管理, 1997, 18(8): 32-36.
- [2] 梁立明. 中国科学计量学的发展:论文引文分析及中印比较 [J]. 中国科学基金, 2010, 24(3): 141-149.
- [3] 魏屹东. 国际刊物《Scientometrics》文献计量研究 [J]. 科学技术与辩证法, 1995, 12(6): 40-44.
- [4] 陈云伟. 科学计量学的发展与布局:1978—2008 [J]. 现代图书情报技术, 2010 (1): 71-76.
- [5] 侯海燕, 王嘉鑫, 胡志刚, 等. 中国科学计量学研究的国际影响力 [J]. 科学学研究, 2018, 36(4): 609-621, 634.
- [6] 周海花, 华薇娜. 从世界顶级计量学期刊看信息计量学和科学计量学的现状及发展——Journal of Informetrics和Scientometrics发文分析 [J]. 现代情报, 2014, 34(2): 115-120.
- [7] 田沛霖, 赵蓉英, 常茹茹, 等. 信息计量学研究的知识结构与态势 [J]. 2022, 40(7): 186-193.
- [8] 李杰. 科学知识图谱原理及应用: VOSviewer和CitNetExplorer初学者指南 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [9] 李杰, 魏瑞斌. VOSviewer应用现状及其知识基础研究 [J]. 农业图书情报学报, 2022, 34(6): 61-71.
- [10] Zhao H Z, Jiang G H. Shifting of world's scientific center and scientists' social ages [J]. Scientometrics, 1985, 8(1): 59-80.
- [11] Zhao H Z, Jiang G H. Life-span and precocity of scientists [J]. Scientometrics, 1986, 9(1): 27-36.
- [12] Hirsch J E. An index to quantify an individual's scientific research output [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2005, 102(46): 16569-16572.
- [13] Chen C M. CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature [J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, 57(3): 359-377.
- [14] Zhou P, Leydesdorff L. The emergence of China as a leading nation in science [J]. Research Policy, 2006, 35(1): 83-104.
- [15] Garfield E. Citation analysis as a tool in journal evaluation [J]. Science, 1972, 178(4060): 471-479.
- [16] Blei D, Ng A, Jordan M. Latent dirichlet allocation [J]. Journal of Machine Learning Research, 2001, 3(Jan): 601-608.
- [17] Egghe L. Theory and practise of the g-index [J]. Scientometrics, 2006, 69(1): 131-152.
- [18] Katz J S, Martin B R. What is research collaboration? [J]. Research Policy, 1997, 26(1): 1-18.
- [19] Small H. Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents [J]. Journal of the American Society for Information Science, 1973, 24(4): 265-269.
- [20] Newman M E J. Scientific collaboration networks. I. Network construction and fundamental results [J]. Physical Review E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 2001, 64(1): 016131.
- [21] van Eck N J, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping [J]. Scientometrics, 2010, 84(2): 523-538.
- [22] Garfield E. Citation indexes for science [J]. Science, 1955, 122(3159): 108-111.
- [23] Freeman L C. Centrality in social networks conceptual clarification [J]. Social Networks, 1978, 1(3): 215-239.
- [24] Price D J. Networks of scientific papers [J]. Science, 1965, 149(3683): 510-515.
- [25] Bornmann L, Daniel H D. What do citation counts measure? A review of studies on citing behavior [J]. Journal of Documentation, 2008, 64(1): 45-80.
- [26] Jin B H, Liang L M, Rousseau R, et al. The R- and AR-indices: Complementing the h-index [J]. Chinese Science Bulletin, 2007, 52(6): 855-863.
- [27] Newman M E J. Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2004, 101(Suppl 1): 5200-5205.
- [28] Merton R K. The Matthew effect in science. The reward and communication systems of science are considered [J]. Science, 1968, 159(3810): 56-63.
- [29] de Solla Price D J. Little science, big science [M]. New York: Columbia University Press, 1963.
- [30] Moed H F. Measuring China's research performance using the Science Citation Index [J]. Scientometrics, 2002, 53(3): 281-296.
- [31] Glänzel W. National characteristics in international scientific co-authorship relations [J]. Scientometrics, 2001, 51(1): 69-115.
- [32] King D A. The scientific impact of nations [J]. Nature, 2004, 430(6997): 311-316.

Bibliometric Analysis of Chinese Publications in *Scientometrics* Journal

Li Jie^{1,2}, Liu Guifeng³, Wei Ruibi⁴

1. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

2. Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

3. Institute of Science and Technology Information, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China

4. School of Management Science and Engineering, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China

* Corresponding Author, E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[Abstract] [Objective/Significance] It is of great significance to study the research performance of Chinese scholars in international scientometrics journals for understanding the development of the Chinese scientometrics research status. [Method/Process] 932 publications authored by Chinese researchers have been collected from the international *Scientometrics* journal, and the scientometrics mapping methods have been applied to analyze the outputs trend, collaboration characteristics, research hotspots, and intellectual base of the Chinese researchers' performance. [Results/Conclusions] With more than 30 years of development, China became one of the most productive countries in the *Scientometrics* journal. The publications from China have a significant growth during 1984-2021. A large number of institutions and young researchers have stepped on the international scientometrics stage with the help of the previous generation in the scientometrics area. The research topics are focused on "performance of the research outputs" "knowledge map" and "technometrics". The intellectual base of Chinese researchers is mainly from the high-impact papers of international scientometrics scholars, and these references are in 4 clusters, including "knowledge map" "S&T evaluation" "network science and collaboration" and "national S&T performance analysis". To sum up, China has become a "big nation" in scientometrics research, and the next step is to move towards a "strong nation".

[Keywords] *Scientometrics*, China, papers productivity, intellectual base, collaboration network